

Edzná (Campeche, México):

Documentación en 3D del Edificio de los Cinco Pisos

(Alejandro Campoverde, Iken Paap, Philipp Sebastian Jansen, 2021)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4624899>

Coordinación: Iken Paap (IAI Berlin), Jan Pieper (RWTH Aachen), Antonio Benavides C. (INAH Campeche)

Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)

Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)

Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)

Escalera jeroglífica: Sven Gronemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)

Financiamiento:

- Levantamiento por escaneo 3D, procesamiento y dibujo: Ibero-Amerikanisches Institut – Stiftung Preußischer Kulturbesitz (IAI-SPK)
- Levantamiento por SfM: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), en el marco del proyecto “Architektur und Konstruktion textiler Verdachungen im Steinbau der Maya” (RWTH Aachen)

Contacto: paap@iai.spk-berlin.de

Edzná, mapa preliminar del centro monumental. En rojo: Edificio de los Cinco Pisos (dibujo: I. Paap, 2021).

VISTA OESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Escala jeroglífica: Sven Grottemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA NORTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA ESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA SUR
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA OESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Escala: jeroglífica: Sven Groenemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlin - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA NORTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlin - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA ESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlin - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA SUR
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlin), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlin - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA OESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Escalera jeroglífica: Sven Groenemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA NORTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA ESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA SUR
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA OESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Escalera jeroglífica: Sven Gronemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA NORTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA ESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA SUR
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA OESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Escalera jeroglífica: Sven Groenemeyer (Bonn), Karl-Herbert Mayer (Graz)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA NORTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA ESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA SUR
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA OESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Escala jeroglífica: Sven Gronemeyer (Bonn), Karl Herbert Mayer (Graz)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA NORTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA ESTE
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

VISTA SUR
EDIFICIO DE LOS CINCO PISOS
Edzná, México
2018
Levantamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Procesamiento: Philipp S. Jansen (Berlín), Alejandro Campoverde (Aachen)
Dibujo: Alejandro Campoverde (Aachen)
Cooperación: IAI Berlín - RWTH Aachen - Centro INAH Campeche

